

Strategi Tembus Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional Bereputasi

Eko Wahyu Nur Sofianto

UIN Antasari Banjarmasin

Directed by

Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya

Smart Room Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya

Kamis, 26 September 2024

Profil

- Nama : Eko Wahyu Nur Sofianto
- ORCID ID : [0000-0002-2607-5567](https://orcid.org/0000-0002-2607-5567)
- Scopus ID: 57211919231
- Mendeley Advisor Community 2019
- Editor in Chief Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan (Sinta 2)
- Editor Thabiea: Journal of Natural Sains Teaching (Sinta 2)
- Reviewer Berkala Ilmiah Pendidikan Fisika (Sinta 3)
- Reviewer Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika (Sinta 3)
- Prodi Tadris Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin
- Sekretaris PSI (Physical Society Indonesia) chapter Kalsel 2021-2025
- Anggota Relawan Jurnal Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kordinator Divisi Akreditasi dan Indeksasi
- Blog Eko Wahyu
- Email: ekowahyu@uin-antasari.ac.id dan ekowahyu@relawanjurnal.id
- Phone: 085736023858

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/03/29/jalan-berpikir-publikasi-ilmiah>

TRIBUNFORUM
RABU, 29 MARET 2023 | Banjarmasin & Poi

Jalan Berpikir Publikasi Ilmiah

Oleh:
Eko Wahyu Nur Sofianto
Dosen UIN Antasari Banjarmasin

Sejatinya publikasi ilmiah bukan hanya formalitas untuk kenaikan jabatan fungsional atau profesional dosen, tetapi menjadi bagian dari pengembangan produksi ilmu pengetahuan. Seyogyanya meningkatnya jumlah publikasi ilmiah di Indonesia bisa berdampak pada kualitas penelitian dan pengajaran di Indonesia.

LIPUTAN semakin sulit mencari artikel jurnal internasional yang bebas Peringatan Publikasi Ilmiah di Indonesia sudah semakin jauh dengan Sinta Diverse atau Technology Index menjadi target banyak pada dunia publikasi ilmiah. Publikasi Ilmiah beberapa tahun yang merupakan hasil peneliti untuk pengembangan publikasi ilmiah internasional di Indonesia tetap beberapa publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh peneliti yang merupakan hasil peneliti untuk pengembangan publikasi ilmiah internasional di Indonesia.

Sejarah dan Persepsi Publikasi Ilmiah di Indonesia. Persepsi Publikasi Ilmiah di Indonesia.

Good Bye Akademisi Praktisi
Sud no, praktisi tidak perlu lagi dibedakan dengan laporan penelitian yang layak untuk dipublikasikan. Publikasi ilmiah bukan hanya untuk akademisi, tetapi juga untuk praktisi yang ingin berkontribusi pada masyarakat.

Pengembangan Jurnal Ilmiah
Jurnal ilmiah yang berkualitas dan terakreditasi adalah indikator kualitas penelitian dan pengajaran di Indonesia. Pengembangan jurnal ilmiah yang berkualitas dan terakreditasi adalah indikator kualitas penelitian dan pengajaran di Indonesia.

Introduction

- Sesuai PP no 30 Tahun 2019 kenaikan jabatan fungsional tidak lagi menggunakan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit tetapi menggunakan basis kinerja
- Sehingga menulis di jurnal tetap jadi tambahan nilai kinerja untuk bisa naik jabatan fungsional

Kategori Jurnal

- Jurnal Nasional
- Jurnal Nasional Terakreditasi
- Jurnal Internasional
- Jurnal Internasional Bereputasi

Kategori Jurnal

- Jurnal Nasional adalah jurnal yang memiliki e ISSN
- Jurnal Nasional terakreditasi adalah jurnal yang terdata base pada SINTA
- Jurnal Internasional adalah jurnal yang memiliki e ISSN dan terdata base pada WOS atau Scopus
- Jurnal Internasional Bereputasi adalah jurnal yang terdata base pada Scopus dengan SJR sama atau kurang dari 0,1 sedangkan untuk WOS memiliki JIF kurang dari 0,05

Kepmendikbudristek No 209/P/2024

Jurnal Nasional Terakreditasi

1. Tentukan dulu akreditasi pada SINTA berapa untuk menentukan tingkat kesesuaian artikel
2. Tentukan Focus and scope jurnal akreditasi pada sinta.kemdikbud.go.id
3. Cek kembali status akreditasi SINTA yang ada sinta.kemdikbud.go.id serta ARJUNA
4. Cek artikel pada archive untuk menentukan tingkat kesesuaian artikel yang diterima
5. Ikuti petunjuk author guidelines saat submit di jurnal tersebut

Tabel 1.2 Status dan Peringkat Akreditasi

Status	Nilai Total
Terakreditasi Peringkat 1 (Satu)	$85 \leq n \leq 100$
Terakreditasi Peringkat 2 (Dua)	$70 \leq n < 85$
Terakreditasi Peringkat 3 (Tiga)	$60 \leq n < 70$
Terakreditasi Peringkat 4 (Empat)	$50 \leq n < 60$
Terakreditasi Peringkat 5 (Lima)	$40 \leq n < 50$
Terakreditasi Peringkat 6 (Enam)	$30 \leq n < 40$

Jurnal Internasional

- Tentukan focus and scope jurnal yang akan kita submit
- Cek melalui link berikut ini untuk jurnal berbayar

1. Cabel ssl2.cabells.com
2. EBSCO EBSCO Information Services
3. Scopus www.scopus.com

Cek melalui link berikut ini untuk jurnal gratis

1. Elsavier journal finder [Find a journal | Journal Finder \(elsevier.com\)](http://Find a journal | Journal Finder (elsevier.com))
2. Jane semantic [Journal / Author Name Estimator \(biosemantics.org\)](http://Journal / Author Name Estimator (biosemantics.org))
3. Biomeddcentral [Page Not Found \(biomedcentral.com\)](http://Page Not Found (biomedcentral.com))

Jurnal Internasional Bereputasi WOS vs SCOPUS

- Tentukan focus and scope jurnal yang akan kita submit pada SJR atau scopus.com sedangkan pada WOS bisa melihat JIF
- Pada WOS bisa kita cek <https://mjl.clarivate.com/search-results>
- Pada Scopus bisa kita cek <http://scopus.com>
<https://www.scimagojr.com/>

Cek Jurnal Internasional Bereputasi

- Pengecekan dilakukan untuk menentukan keberlangsungan artikel selama data base di scopus dengan penilaian PAK atau e-Kinerja
- Cek secara langsung di SJR <https://www.scimagojr.com/>
- Cek secara langsung di <https://www.scopus.com>
- Cek secara langsung melalui laman elsavier <https://www.elsevier.com/products/scopus/content>

Jurnal Predator

- Melakukan cek pada link berikut
 1. Think. Check. Submit. (<https://thinkchecksubmit.org/>)
 2. Cabell's International (<https://www.cabells.com/>)
 3. Beall's List (<https://beallslist.net/standalone-journals/>)
- Website Journal tidak meyakinkan baik dari segi tampilan dan ejaan
- Mengirim email menawarkan publish artikel dengan cepat dan pembayaran di depan

Modal Author Tembus Artikel Nasional Terakreditasi Sinta 2 dan Internasional Bereputasi

1. Referensi yang berkualitas
2. Tanggapi masukan dengan profesionalitas
3. Jaga Etika Publikasi
4. Jaringan dan kolaborasi
5. Visibilitas artikel
6. Membantu menulis artikel dengan AI

TOP 50 AI TOOLS

DZ

Exploring the AI Industry: 50 Most Visited AI Tools with over 24B Visits

Between September 2022 and August 2023 there were more than 24 billion visits, experiencing an average monthly growth of 235.3 million equivalent to a 10.7x growth rate.

- AI Chatbot (8)
- AI Writing (7)
- Image Generator (14)
- Design (4)
- Video Generator (5)
- Voice & Music (9)
- Others (7)

Top 10 Countries With the Most AI Users

United States	5.5 B
India	2.1 B
Indonesia	1.4 B
Philippines	1.3 B
Brazil	1.3 B
United Kingdom	665 M
Japan	642 M
Germany	630 M
Mexico	579 M
Canada	534 M

Hugging Face, only AI tool in Data Science. Users typically spend 11 minutes & 2 seconds per visit, with traffic evenly split between desktop and mobile (48% and 52%).

ChatGPT is the leading AI chatbot in its category, receiving 80% of the 24 billion traffic, while 7 other AI chatbots collectively account for only 18.6%.

Craiyon, MidJourney, & QuillBot faced the largest traffic declines during the period. Craiyon: 15m, MidJourney: 8.66m, QuillBot: 5m

Google Bard, with just 1% of the 24 billion traffic, ranks #3 in monthly traffic gain on our list, averaging 31.3 million over 7 months.

ChatGPT, Character AI & Google Bard experienced net traffic growth of 1.8 billion, 483.4 million & 68 million visits respectively.

At Bard, a user spends 10 minutes per session, with 87% being mobile users, and an impressive lower 35.93% bounce rate.

AI tool usage by gender

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah no 30 Tahun 2019 kenaikan jabatan fungsional
Kepmendikbudristek No 209/P/2024

Terima Kasih

